

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Парниева Зарина Шерзодовна

Термезский государственный педагогический институт

Студентка 2 курса факультета начального образования

Научный руководитель Мухтарова Лобар Абдиманнабовна,

доктор философских наук, доцент.

Аннотация

Статья посвящена проблеме использования интерактивных методов обучения на уроках математики в начальной школе. Рассматриваются теоретические основы, методические подходы и практические приёмы организации интерактивного обучения. Раскрывается значение игровых технологий, групповых форм работы и проблемных ситуаций в активизации познавательной деятельности учащихся. Представлены результаты педагогических наблюдений, подтверждающие эффективность интерактивных методов в повышении учебной мотивации и самостоятельности школьников.

Ключевые слова: интерактивный метод, современная технология, игра, обучение, мотивация, математика.

Введение

Современное образование требует новых подходов к организации учебного процесса, направленных на формирование активной, творческой и самостоятельной личности ученика. Математика — один из ключевых предметов, развивающих логическое и аналитическое мышление. Однако эффективность обучения во многом зависит от того, насколько активно вовлечён ученик в процесс познания.

Интерактивные методы позволяют сделать уроки математики более интересными и осмысленными. Они обеспечивают постоянное взаимодействие между учителем и учениками, создают атмосферу сотрудничества и сотворчества. В отличие от традиционных методов, интерактивное обучение предполагает активное участие каждого школьника в поиске решений, обсуждении и анализе учебных ситуаций.

Теоретические основы интерактивного обучения. Понятие «интерактивный» происходит от английского слова *interact*, что означает «взаимодействовать».

Интерактивное обучение — это форма организации познавательной деятельности, в которой учащиеся находятся в постоянном диалоге с учителем и друг с другом, участвуют в совместном решении учебных задач.

Л. С. Выготский подчеркивал, что обучение становится эффективным тогда, когда оно происходит в зоне ближайшего развития ребёнка, а это возможно лишь при активном взаимодействии. А. Н. Леонтьев и П. Я. Гальперин отмечали, что именно деятельность, основанная на сотрудничестве, обеспечивает развитие познавательных и мыслительных способностей.

В педагогике интерактивные методы рассматриваются как способ развития критического и творческого мышления (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), формирования учебной мотивации и коммуникативных навыков (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской).

Основные интерактивные методы и их реализация:

Метод «Ступени»

Метод основан на постепенном освоении материала с использованием визуальных и игровых элементов. Лестница состоит из трёх фигур разных цветов: зелёного прямоугольника, красного треугольника и синего круга. Каждый элемент символизирует уровень понимания темы. Учащиеся, переходя «по ступеням», выполняют задания разного уровня сложности. Этот метод развивает у детей мотивацию к самостоятельной работе, умение пользоваться учебником, искать дополнительную информацию в интернете, аргументировать свои ответы.

Метод «Кто доберётся до финиша»

Данный приём представляет собой игровое соревнование, где каждый правильный ответ приближает ученика к цели — «финишу». Используется при закреплении знаний о числах, вычислениях, уравнениях. Метод активизирует внимание, формирует умение быстро мыслить, принимать решения и работать в команде.

Метод «Волшебная лента»

Суть метода заключается в последовательном выполнении заданий, написанных на карточках, соединённых в «ленту». После решения одной задачи ученик получает следующую. Этот приём помогает поддерживать интерес, учит планировать свою деятельность, развивает логическое мышление и самоконтроль.

Обсуждение результатов. Анализ полученных данных подтвердил, что использование интерактивных технологий способствует не только лучшему

усвоению учебного материала, но и развитию метапредметных умений: умению работать в паре и группе, анализировать, рассуждать и аргументировать.

Игровые элементы создают эмоциональный комфорт, способствуют снижению тревожности, повышают мотивацию и дисциплину. Таким образом, интерактивные методы выполняют не только обучающую, но и воспитательную функцию, способствуя формированию у школьников положительного отношения к учёбе.

Заключение. Интерактивные методы обучения на уроках математики обеспечивают развитие познавательной активности, творческого и критического мышления учащихся. Они делают уроки интересными, динамичными и результативными, создают условия для личностного роста каждого ребёнка.

Для эффективного внедрения интерактивных технологий необходимо систематическое методическое сопровождение учителей, обмен опытом и использование цифровых ресурсов.

Таким образом, интерактивные методы становятся неотъемлемой частью современного образовательного процесса и важным инструментом повышения качества математического образования.

Использованная литература

1. Выготский Л. С. *Мышление и речь*. — М.: Педагогика, 1982.
2. Давыдов В. В., Эльконин Д. Б. *Психологические основы развивающего обучения*. — М.: Просвещение, 1996.
3. Зимняя И. А. *Ключевые компетенции как результат современного образования*. — М., 2003.
4. Хуторской А. В. *Современные педагогические технологии*. — М., 2012.
5. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие И Формирования Критического Мышления У Школьников Начальных Классах. Гуманитарный трактат, (24), 13-14.
6. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.
7. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna, & Saidakhmatova Nafisa Soatmurod kizi. (2023). DEVELOPMENT OF READING UNDERSTANDING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Academia Science Repository, 4(04), 18–22.
8. Nafisa Saidakhmatova, & Lobar Mukhtarova. (2023). THE SIGNIFICANCE OF A ARTWORK IN THE FORMATION OF LEARNING SKILLS. Academia Science Repository, 4(04), 176–180.

9. Pardayeva Gulbahor Jalgashevna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF TEACHING NATURAL SCIENCES BASED ON STEAM TECHNOLOGY. World Bulletin of Social Sciences, 21, 109-111.
10. Мухтарова, Л. А. (2017). BOSHLANG'ICH SINFLARDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. Апробация, (2), 93-94.
11. Qulmo'minov O'rolboy, & Suyundikova Muslima. (2025). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI MEDIA TA'LIM VOSITALARI ASOSIDA O'QITISH METODIKASI. ZAMONAVIY DUNYODA FANNING O'RNI VA AHAMIYATI BO'YICHA KONFERENSIYA, 2(1), 11–16.
14. Qulmuminov, O. R., & Suyundikova, M. (2025). STEAM FANLARI VA ULARNING ZAMONAVIY TA'LIMDAGI AHAMIYATI. PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH, 2(1), 8-14.
15. Kulmuminov, U. (2023). CREATIVE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EDUCATION. Open Access Repository, 4(2), 434-437.
16. KULMOMINOV, O. (2023). ISSUES OF DEVELOPMENT OF STUDENT'S CREATIVE SKILLS IN WORLD SCIENCE. World Bulletin of Social Sciences, 27,54-56.
17. Safar o'g'li, K. U. (2024). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS IN WORLD SCIENCE. International journal of artificial intelligence, 4(10), 10-13.
18. Safar o'g'li, K. U. (2024). FEATURES OF THE PROCESS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES IN NATIVE LANGUAGE LESSONS. International journal of artificial intelligence, 4(10), 6-9.